

DOI:

Вплив архітектури на психологічний стан людини

Семчук Т. Р., магістр,

науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Насамперед на стан здоров'я людини впливає спосіб життя та навколишнє середовище, тому так важливо, де і як вона живе. Архітектура відіграє в житті особливу роль. За допомогою комбінації ліній, кутів та кольору будівлі впливають на свідомість людини, що формує її соціальну поведінку. Створюючи деяку споруду, архітектор повинен спиратися не лише на її естетичні складові, а й на те, як це позначиться на людях. Ця проблема вимагає особливої уваги, тому що не можна точно визначити вплив тієї чи іншої якості на кожну людину. Завданням архітектора є вивчити вплив різних аспектів архітектури для подальшого використання цих знань з метою поліпшення якості життя.

У даний час існує ряд проблем, пов'язаних з формуванням комфортного з психологічного погляду архітектурного середовища. Панування функціоналізму та уніфікація архітектурних форм у минулому призвели до створення несприятливої для людини обстановки.

Після Другої світової війни панувала ідеологія функціонального мінімального житла, що не було лише даниною моді. Багато що визначалося підвищеною потребою в житлі у постраждалих від війни Європі. Ідеї Баухауза експериментальної школи прикладного мистецтва «Чим функціональніше будівництво – тим красивіше» знайшли реальне втілення.

Після розуміння невдачі такого підходу до житлової забудови на початку 70-х років на стику архітектури та психології ХХ століття зародилася середова психологія як відповідь на запит архітекторів на розуміння ролі штучного середовища в житті людини.

З часом завдяки багаторічним дослідженням вдається створювати споруди з відповідними потребами користувачів та уникнути помилок у проектуванні. У деяких країнах архітектори звертаються за консультацією до психологів у процесі проектування будівель різного призначення.

Архітектура між тим має такі способи впливу на людей.

1. Колористичне рішення.
2. Природне та штучне освітлення.
3. Будівельні матеріали.
4. Композиція та простір.
5. Звук та акустика.

Колір є одним із головних моментів у проектуванні споруд. Наразі архітектори широко застосовують цей прийом, щоб позитивно впливати

на психологічний стан людини. Використовуються в міру яскраві, нерізкі відтінки, які розбавляють загальну сірість забудови.

Але не лише колірна гама може позначитися на городянах – оптично агресивні поля є проблемою сучасних міст. Потрібно уникати просторів, у яких багаторазово повторюються однакові елементи, що викликають втоми очей. Прикладом є типова багатоповерхова забудова з однаковими віконними отворами.

Позитивно впливає на психіку природне освітлення. Завдяки сонцю виробляються серотонін і мелатонін, відсутність яких призводить до меланхолії та збою в біологічному годиннику. Чим яскравіше природне освітлення, тим більш насиченими є кольори в приміщенні. Брудне скло вікон може знижувати природне освітлення майже вдвічі. За слабкої освітленості кольори тьмяніють. Холодні стають важко помітними між собою.

Матеріали впливають на естетичну та тактильну сторони будівлі. Завдяки їм споруда може візуально виділятися, справляти позитивне враження. Наприклад, глуха цегляна стіна передає нудьгу та монотонність.

Форма викликає в людини певні емоції. Прості форми, наприклад, квадрат і овал, легше і якісніше сприймаються, ніж складні. Лінії в архітектурі мають такий вплив:

- прямі лінії асоціюються з ясністю та умиротворенням;
- вигнуті з витонченістю та легкістю;
- криві та ламані з агресією та різкістю.

Улюбленою для людини залишається прямокутна форма: вона символізує раціональність та надійність.

Не можна забувати про зелені насадження, які обов'язково повинні бути в гармонії з архітектурою. Рослини покращують довкілля, впливають на температуру, вологість та газообмін. Естетичні якості зелених насаджень, спів птахів та шарудіння листя створюють оптимальні умови життєдіяльності людини. Рослини можна розташовувати як поруч із архітектурою, а й безпосередньо на самих спорудах. Насадження позитивно впливають як на здоров'я людини, так і на її емоційний стан. Американський архітектор Луїс Генрі Салівен стверджував, що архітектура – це мистецтво, яке впливає на людину найповільніше, зате найміцніше.

На даний час дослідження багатьох науковців демонструють, що хороший архітектурний дизайн має явні психологічні та фізіологічні переваги, які виходять за рамки простого відчуття естетично приємного зовнішнього вигляду. Ці дослідження доводять, що існує прямий зв'язок між поганим архітектурним проектуванням та проблемами зі здоров'ям і психологічними проблемами. (серцеві напади, спричинені стресом, депресія, занепокоєння тощо).

Таким чином, застосування архітектурного дизайну, що не враховує психологічний вплив, більше не актуальне. Завданнями архітектора є не тільки розробка планів і фасадів, а також повне осмислення впливу його спорудження на людину. Слід створювати більше унікальних будівель, уникаючи монотонності. Для того, щоб людина відчувала себе комфортно, важливо враховувати всі перераховані вище фактори, не забуваючи про озеленення територій. Тільки в цьому випадку вдасться створити гармонію архітектури та людини.